

TABIY GAZLAR TARKIBIDAGI NOUGLEVODOROD QO'SHIMCHALAR VA ULARNI GAZNING EKSPLUATATSION XOSSALARIGA TA'SIRI

Sharipov Baxtiyor Zaripovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

G'aybullayev Saidjon Abdusalimovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

saidxontura@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada tabiiy gaz tarkibidagi nouglevodorod qo'shimchalar va ularni gazning ekspluatatsion xossalariga ta'siri hamda gazlarni keraksiz qo'shimchalardan tozalash usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy gaz, nordon komponentlar, namlik, mexanik qo'shimchalar, gazlarni tozalash, chang cho'ktirish kameralari.

NON-HYDROCARBON IMPURITIES OF NATURAL GASES AND THEIR INFLUENCE ON THE PERFORMANCE PROPERTIES OF GAS ABSTRACT

Anotation: The article deals with non-hydrocarbon impurities of natural gases and their influence on the operational properties of gas, as well as methods for cleaning gases from unwanted impurities.

Key words: natural gas, acidic components, moisture, mechanical impurities, gas cleaning, dust settling chambers.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy sohada tub islohotlar va o'zgarishlar amalga oshirilib, ular xalqimizning xoxish irodasi bilan, qat'iy tanlab olingan milliy taraqqiyot yo'li asosida keng ko'lamda, izchil davom ettirilmoqda. Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqiroziga qaramay, iqtisodiyotimizda o'sish sur'ati ta'minlanmoqda. Aholining tobora o'sayotgan hayot va farovonlik darajasi barqaror saqlanib kelinmoqda. Mamlakatimizda qabul qilingan muhim davlat dasturlari o'z samarasini bermoqda.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, xalqning turmush darajasi va daromadlarini oshirish uchun har bir hududning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi, turistik va mehnat salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni ta'minlash kabi masalalar energetik xomashyolardan oqilona foydalanshni taqazo etish bilan birga atrof-muhitga zarar keltirmaydigan muqobil energiya manbalarini topish va joriy qilish yo'nalishidagi amalga oshiriladigan asosiy

vazifalarning dolzarbligini oshiradi. Shu sababli ekologiyaga antropogen ta'sirni kamaytirish va yuqori sifatli yoqilg'i ishlab chiqarish hamda yurtimizda transport sohasi uchun tovar yoqilg'ilar tayyorlashda ekologik toza energoresurslarni qo'llash borasidagi tadqiqotlar bugunning ustuvor masalalaridandir.

O'tgan besh yil, ya'ni 2017–2021 yillarda Harakatlar strategiyasi doirasida **sanoatning yetakchi tarmoqlari (to'qimachilik, elektrotexnika, avtomobil sanoati, qurilish materiallari sanoati, kimyo va neft-kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, energetika kabi tarmoqlar)** ni rivojlantirish strategiyalari qabul qilindi. **Bu borada “Besh yillik muvaffaqiyatli islohotlar — yangi taraqqiyotning boshlanishi” deyish o'rinli bo'ladi.**

Bugungi kunda mazkur siyosatning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi PF-4947-sonli O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasining III-ustuvor yo'nalishi *"yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatdan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish"* doirasida boshlangan islohotlarning uzviy davomi sifatida Yangi O'zbekistonni 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasining **uchinchi yo'nalishi – milliy iqtisodiyotni, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish** bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalarining Kimyo va gaz kimyosi sohalarini rivojlantirish va tabiiy gazni qayta ishlash darajasini oshirish yo'nalishida o'z aksini topgan. O'z o'rnida shuni ham aytish joizki, samarali amalga oshirilgan islohotlar navbatdagi muvaffaqiyat garovidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tabiiy va neftning yo'ldosh gazlari o'z tarkibiga nordon gazlar (H_2S va CO_2), suv bug'lari, mexanik qo'shimchalar (qum, quvurlar okalini va sh.k.) oz miqdorda mashina moyi, neft va uglevodorodli kondensat saqlaydi.

Tabiiy gaz tarkibidagi keraksiz kimyoviy qo'shimchalarga – oltingugurt saqlovchi zaharli va korrozion tajovvuzkor birikmalar, uglerod dioksidi shuningdek, uglevodorodli gazning yonish issiqligini pasaytiruvchi yonmaydigan inert gazlar mansub.

Nordon gazlar (ayniqsa namlik ishtirokida) yuqori korrozion ta'sir namoyon qilib, katalizatorlarni zaharlaydi. Vodorod sul'fidi va uning yonish mahsulotlari zaharli sanalib, tevarak atrofga zararli ta'sir o'tkazadi.

Gazda suv bug'larining bo'lishi muayyan sharoitlarda (harorat pasayishi va bosim oshishida) gaz gidratlarini hosil bo'lishiga sabab bo'lib, quvur, ventil va boshqa jihozlarning berkilib qolishi (ayniqsa qishki mavsumda) oqibatida halokatli holatlar yuzaga keltiradi.

Gazdagi suyuqlik tomchilari va mexanik qo'shimcha gaz komponentlarining harakatchan qismiga zarbali ta'sir ko'rsatib, gazni kelgusi qayta ishlashni qiyinlashtiradi, quvur va jihozlarda tiqin hosil qilib, me'yoriy ishlashining buzilishiga sabab bo'ladi.

Gaz quvuruzatkichlari, kompressorlar va gazni qayta ishlash qurilmalarning me'yorda ishlashini taminlash uchun gazlarning tarkibidagi qo'shimchalar va namlikdan tozalash talab etadi.

Gaz tarkibida suv bug'lari, N_2 , CO_2 , H_2S va mexanik zarralar kabi qo'shimchalarni tozalash GQIZ ga uzatishda bir qator salbiy holatlarga olib keladi. Chunki, gazlar sovutilganda yoki, bosimi oshirilganda bug'simon namlik kondensatsiyalanishi va ozod suv, muz yoki gidrat hosil qilishi mumkin.

Gazsimon yonilg'ilar siqilgan va suyultirilgan ko'rinishda ishlatiladi. Kritik harorati havo haroratidan yuqori bo'lgan uglevodorodlar past bosimda gaz holatidan suyuq holatga o'tadi. Bunday gazlar - suyultirilgan gazlar deyiladi (Masalan, $20^{\circ}S$ haroratda propanni suyuq holatga o'tkazish uchun $0,85 MPa$, butan uchun $0,2 MPa$ bosim talab qilinadi).

Qayta ishlash va uaztishga yuborilayotgan tovar gazning sifat ko'rsatkichlariga qo'yiladigan talablarning keskinlashishi hamda gazli xomashyo tarkibidagi nordon komponentlar miqdorini xalqaro standartlar talablariga qadar kamaytirish zaruriyati, gazlarni tozalash tizimini takomillashtirish hisobiga tayyorlanadigan tovar gaz tannarxini kamaytirish, gazlarni tozalash va quritish jarayonlarida qo'llaniladigan sorbentlar, ingibitorlar va boshqa turdagi reagentlarni mahalliyashtirishni ko'zlab, neft va gaz kimyosi sanoati tarmoqlarini tubdan isloh qilish va undagi uglevodorodli xom ashyoni samarali qayta ishlash texnologiyalarini joriy qilish maqsadida mavjud texnologiyalarning zamonaviy, energiya va resurs tejankor hamda chiqindisiz texnika va texnologiyalar bilan bosqichma-bosqich almashtirishni talab qiladi.

Gazni qazib olish va uzatishda bosimning bosqichma-bosqich kamayishi namlikka to'yingan gazning haroratini pasayishiga olib keladi. Bunday sharoitlarda tabiiy gaz molekulasi suv bilan o'zaro ta'sirlashib qattiq kristal zarralarni hosil qiladi.

Bundan tashqari, tabiiy gazlardagi singari issiqlik ajralib, tizimdagi harorat ko'tariladi. Hajm doimiy qolgani bois, harorat oshishi bilan tizimda bosim o'sadi.

Gazlarni tashish, saqlash, qayta ishlash va foydalanish qurilmalari, jihozlari hamda quvuruzatkichli kommunikatsiyalarga korrozion tajovuzkor tavsifga ega, ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatib inson hayotiga jiddiy xavf tug'diruvchi nordon gazlarni utillash bugunning ustivor vazifalaridan biri sanaladi.

Nordon gazlar (ayniqsa namlik ishtirokida) yuqori korrozion ta'sir namoyon qilib, katalizatorlarni zaharlaydi. Vodorod sul'fidi va uning yonish mahsulotlari zaharli sanalib, tevarak atrofga zararli ta'sir o'tkazadi.

Gazda suv bug'larining bo'lishi muayyan sharoitlarda (harorat pasayishi va bosim oshishida) gaz gidratlarini hosil bo'lishiga sabab bo'lib, quvur, ventil va boshqa jihozlarning berkilib qolishi (ayniqsa qishki mavsumda) oqibatida halokatli holatlar yuzaga keltiradi.

Gazdagi suyuqlik tomchilari va mexanik qo'shimcha gaz komponentlarining harakatchan qismiga zarbali ta'sir ko'rsatib, gazni kelgusi qayta ishlashni qiyinlashtiradi, quvur va jihozlarda tiqin hosil qilib, me'yoriy ishlashining buzilishiga sabab bo'ladi.

Gaz quvuruzatkichlari, kompressorlar va gazni qayta ishlash qurilmalarning me'yorda ishlashini taminlash uchun gazlarning tarkibidagi qo'shimchalar va namlikdan tozalash talab etadi.

Qazib olinayotgan gaz (tabiiy va yoldosh neft' gazlari) tarkibidagi nordon komponentlarni – vodorod sul'fid va karbonat angidridi qatori oltingugurtning boshqa birikmalari: karbonil sul'fidi (CO_S), uglerod disul'fidi (CS_2), merkaptanlar ($C_nH_{2n-1} - SH$), gaz kondensatidagi sul'fidlar ($R - S - R$) va disul'fidlar ($R - S - S - R$) miqdori keng diapazonlarda kichik ulushlardan bir necha foizgacha o'zgarib turadi.

Natijalar

Amalda gazlarni tozalash va tarkibidagi mexanik qo'shimchalarni bartaraf qilish uchun turli usullar va apparatlar mavjud. Tozalash usulini taminlashda ifloslanishning ko'rinishi, uning kimyoviy va fizik-kimyoviy xossalari, ishlab chiqarish tavsifi, yutuvchi sifatida mos moddalarni qo'llash imkoniyati, ajratilgan qo'shinchalarni utillashning maqsadiga muvofiqligi, tozalash xarajarlari hisobga olinadi.

Gazlarni mexanik qo'shimchalardan tozalash asosan quruq va ho'l usulda amalga oshiriladi.

Gazlarni mexanik qo'shimchalardan tozalash usullarining tasnifi 1-rasmda tasvirlangan.

Quruq tozalashda siklonlar, cho'ktirish apparatlari va elektrofiltrlar ishlatiladi. Siklonlarning ishlash prinsipi gazdagi mexanik qo'shimchalarning markazdan qochma kuch ta'sirida cho'kishiga asoslangan. Cho'ktirish apparatlari gazning harakat tezligi kamayishi hisobiga tarkibidagi qo'shimchalari cho'kuvchi, diametri 0,5 – 1,5 m bo'lgan gorizontil silindrik sig'im hisoblanadi.

Gazlarni ho'l usulda tozalash gazdagi mexanik qo'shimchalarni suyuqlik (odatda, mineral moy) bilan ho'llab tutib qolishga asoslangan. Gazlarni mexanik qo'shimchalardan tozalashning mazkur usulida ho'l siklonlar, skrubberlar va shu kabilar qo'llaniladi. Yanada samarali tozalash gazdagi muallaq zarralarni tutuvchi katta ko'pikli qatlam hosil qiladigan ko'pikli apparatlarda amalga oshiriladi. Gazdagi mexanik qo'shimchalarni birmuncha samarali cho'ktirish elektr toki ta'siri ostida tozalash amalga oshiriladigan elektrofiltrlarda olib boriladi.

1-rasm. **Gazlarni mexanik qo'shimchalardan tozalash usullarining tasnifi**

Tozalash usuli va apparat turi gazning changlanganlik darajasi, chang zarralarining o'lchamlari va gazni tozalash talablariga muvofiq tanlanadi.

Tozalash samaradorligi – og'irlik yoki tutib qolish koeffitsiyent samarasi bilan tavsiflanadi. Mazkur koeffitsiyent zarralar umumiy og'irligining tutib qolingani ulushini ifodalab, gazni tozalash qurilmasini ekspluatatsion sifatini namoyon etuvchi umumlashgan parametri hisoblanadi. Tutib qolish koeffitsiyenti quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\eta = \frac{C_o - C_k}{C_o} \cdot 100 \% = \frac{G_o - G_k}{G_o} \cdot 100 \% = \frac{V_o \cdot x_o - V_k \cdot x_k}{V_o \cdot x_o} \cdot 100 \%$$

Bu yerda:

C_o, C_k – gazdagi changning tozalashdan oldingi va keyingi konsentratsiyalari;

G_o, G_k – tozalashdan oldingi va keyingi gazdagi qattiq zarrachalar massasi, $kg/soat$;

V_o, V_k – gazning tozalashdan oldingi va keyingi hajmiy sarflari, $m^3/soat$;

x_o, x_k – gazdagi qattiq zarralarning tozalashdan oldingi va keyingi konsentratsiyasi, kg/m^3 ;

Muhokama

Gazlarni mexanik qo'shimchalardan tozalashning gravitatsion cho'kishga asoslangan quruq usulida chang cho'ktiish kameralarida changli gaz kirish nayi orqali

1 – 4 *m/sek* tezlikda uzatiladi. Kamerada yanada sekinlab harakatlanayotgan oqimdagi yirik zarralar og'irlik kuchi ta'sirida cho'kib, yig'ish bunkeriga kelib tushadi. Tozalangan gaz oqimi chiqish nayi orqali chiqariladi.

Yig'ish bunkerini tushirish lyuki orqali bo'shatiladi.

Ushbu usul gazlarni zarrasining diametri 50 – 100 *mkm* dan katta bo'lgan changlarni tozalashda qo'l keladi. Uning samaradorligi diametri < 20 *mkm* bo'lgan changlardan tozalashda 40 – 50 % ni, diametri 50 *mkm* bo'lgan changlardan tozalashda 80 – 90 % ni tashkil etgani uchun, gazlarni dastlabki dag'al tozalashga mo'ljallangan.

Gazlarni uzluksiz tozalash talab etilganda, bir seksiyasi ishlab, ikkinchisi esa bu vaqtda changdan tozalanadigan ikkita parallel seksiyadan iborat changcho'ktirish kameralari ishlatiladi.

Changcho'ktirish kameralari va kollektorlarining ishlatish davriy ravishda undagi cho'ktirilgan changni yo'qotish va uni o'rab turgan konstruksiyada ko'pincha yuqori haroratgacha qizdirilgan gazlarni tozalashda paydo bo'ladigan bo'shishlarni bartaraf qilishdan iborat.

Tozalashda gazning tezligi:

➤ *oddiy kamera va vertikal to'siqli kameralarda 0,2 – 0,8 m/sek atrofida bo'lishi maqsadga muvofiq;*

➤ *gorizontal yoki, qiya tokchali kameralarda 3 m/sek gacha bo'lishi mumkin.*

Kameraning o'lchamlarini kattaligini inobatga olib, aksariyat hollarda uni tayyorlash uchun **g'isht, beton yoki, metal** ishlatiladi.

Ular, asosan, ishlab chiqarish jarayoni shartlariga ko'ra, gazni yupqa changdan tozalash uchun mo'ljallangan qurilmalardan oldin birinchi bosqich sifatida gazdan tutilgan changni katta va kichik fraksiyalarga ajratish zarur bo'lgan joyda qo'llaniladi.

Ular, asosan, ishlab chiqarish jarayoni shartlariga ko'ra gazdan tutib qolingan changni yirik va mayin fraksiyaga ajratish zarur bo'lgan hollarda gazni kichik dispersli changlardan tozalashga mo'ljallangan apparatlardan oldin birinchi pog'ona sifatida qo'llaniladi.

References:

1. Гайбуллаев С. А., Тураев М. М. Октаноповышающие компоненты бензинов и их свойств //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 349-351.

2. Urunov N. S. et al. Pirokondensat tarkibining kimyoviy tahlili //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 32-40.

3. G'aybullayev S. A. Membranali usulda tabiiy gazlardan geliy ajratib olish //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1594-1603.

4. Sadriddinovch S. M. et al. Influence of the quantity of benzene on the performance characteristics of gasoline //Euro-Asia Conferences. – 2021. – T. 4. – №. 1. – С. 188-192.
5. Nilufar Saydyaxyayevna Maxmudova, Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev Tabiiy gazlarni vodorod sul'fididan tozalash usullarining tasnifi // Scientific progress. 2021. №5.
6. Sharipov M. S., G'aybullayev S. A. Tashlama gazlarni noan'anaviy usullarda tozalash //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 3.
7. Абдулазизов С. С. Ў., Шарипов М. С., Файбуллаев С. А. Мой фракцияларининг кимёвий таркиби ва реологик хоссалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 3.
8. Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev. "Tabiiy gazlarni absorbsion quritish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar" Scientific progress, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 659-668.
9. Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev. "Tabiiy gazlarni uzatish va qayta ishlashda gidratlanishga qarshi kurash" Scientific progress, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 675-681.
10. Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev. "Qurituvchi absorbentlarning qiyosiy tahlili" Scientific progress, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 649-658.
11. Zaripov, M. X. O. G. L., & G'aybullayev, S. A. (2021). Piroлиз kinetikasining matematik modeli. Academic research in educational sciences, 2(9), 619-625.
12. Jumaev, A. V. O. G. L., & G'aybullayev S. A. (2021). Adsorbentlarning turlari va tasnifi. Science and Education, 2 (9), 145-154.
13. G'aybullayev, S. A. (2021). Membranali usulda tabiiy gazlardan gely ajratib olish. Academic research in educational sciences, 2 (5), 1594-1603. doi: 10.24411/2181-1385-2021-01074
14. Raupov, B. K. O. G. L., Mavlonov, B. A., & G'aybullayev S. A. (2021). Bitumlarning ekspluatatsion xossalari va ularni yaxshilash. Science and Education, 2 (9), 170-179.
15. Mizrobjon Xalim O'G'Li Zaripov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2021). Uglevodorodlarning termik pirolizi mahsulotlari hosil bo'lishiga reaksiya sharoitining ta'siri. Academic research in educational sciences, 2 (11), 723-731.
16. Behruz To'ymurodovich Salomatov, Murodillo Zoirovich Komilov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2022). Uglevodorodli gazlar tarkibidagi nordon komponentlar va ularni gazning xossalariga ta'siri. Scientific progress, 3 (1), 71-78.

17. Yulduz Malikjon Qizi Murodova, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2022). Benzolning neftkimyoviy sintezda qo'llanilishi. Scientific progress, 3 (1), 79-86.

18. Nodir Sirojiddinovich Hasanov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2022). Neft mahsulotlarini gidrotozalashning nazariy asoslari. Science and Education, 3 (1), 229-237.

19. Nodir Sirojiddinovich Hasanov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2022). Neft mahsulotlari tarkibidagi oltingugurtli birikmalar va ularning xossalari. Science and Education, 3 (1), 137-146.

20. Nodir Sirojiddinovich Hasanov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2022). Neft mahsulotlarini gidrotozalash jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy omillar. Scientific progress, 3 (1), 784-792.

